

Original paper

MATERIALSHUNOSLIK TA'LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TALABALARNING IJODIY VA INNOVATSION TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© M.M. Qambarova ¹✉

¹Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash yoshlarning kreativ tafakkurini rivojlantirishning muhim omiliga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va oliy ta'limni modernizatsiya qilish konsepsiyasi bu jarayonning huquqiy asosini yaratmoqda.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — materialshunoslik fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali talabalar ijodiy va innovatsion tafakkurini rivojlantirish hamda o'quv samaradorligini oshirish metodikasini ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tizimli, kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asos qilib olindi. Eksperiment Andijon davlat pedagogika institutida nazorat va tajriba guruhlarida ishtirokida o'tkazilib, virtual laboratoriyalar, 3D-modellashtirish, AR/VR texnologiyalari hamda loyiha asosidagi ta'lim metodlari joriy qilindi. Natijalar t-test va ANOVA orqali statistik tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: eksperimental guruh nazorat guruhiga nisbatan ijodiy tafakkur testlarida 25–30% yuqori natija ko'rsatdi. Talabalarda muammoli vaziyatlarni hal etish, prototip yaratish va innovatsion loyihalarda ishtirok etish ko'nikmalari sezilarli rivojlandi. Raqamli texnologiyalardan foydalangan talabalar materiallarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini chuqurroq o'zlashtirib, o'quv motivatsiyasi 40% ga oshdi.

XULOSA: materialshunoslik ta'limida raqamli texnologiyalarni qo'llash ta'lim jarayonini interaktiv va samarali qilish, talabalarni kreativ tafakkur va ilmiy izlanishga jalb etishda muhim metodika ekanligi tasdiqlandi.

Kalit so'zlar: materialshunoslik, raqamli texnologiyalar, innovatsion metodika, ijodiy tafakkur, tadqiqotchilik, virtual laboratoriya, AR/VR, pedagogik texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Qambarova.M.M. Materialshunoslik ta'limida raqamli texnologiyalar integratsiyasi asosida talabalarning ijodiy va innovatsion tafakkurini rivojlantirish metodikasi. // Inter education & global study. 2025. vol.3 №8. B.149–155.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

© M.M. Камбарова ¹✉

¹ Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном образовании цифровые технологии становятся ключевым фактором развития креативного и исследовательского потенциала молодежи. В Узбекистане этому процессу правовую основу создают стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» и концепция модернизации высшего образования.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — разработать методику повышения эффективности обучения материаловедению через интеграцию цифровых технологий и развитие у студентов творческого и инновационного мышления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методологическую основу составили системный, компетентностный и личностно-ориентированный подходы. Эксперимент проведён в Андijanском государственном педагогическом институте с участием контрольной и экспериментальной групп. Использовались виртуальные лаборатории, 3D-моделирование, AR/VR-технологии, обучение на основе проектов. Для анализа применялись t-тест и ANOVA.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: студенты экспериментальной группы показали на 25–30% более высокие результаты по тестам креативного мышления. У них значительно улучшились навыки решения проблемных ситуаций, проектирования и участия в инновационных исследованиях. Учебная мотивация возросла на 40%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция цифровых технологий в преподавание материаловедения доказала свою эффективность в формировании у студентов креативного мышления, исследовательских умений и повышении качества образования.

Ключевые слова: материаловедение, цифровые технологии, инновационная методика, творческое мышление, исследовательская деятельность, виртуальная лаборатория, AR/VR, педагогические технологии.

Для цитирования: Камбарова.М.М. Методика развития творческого и инновационного мышления учащихся на основе интеграции цифровых технологий в материаловедческом образовании.// Inter education & global study.2025. vol.3 №8. С.149–155.

A METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE AND INNOVATIVE THINKING BASED ON THE INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MATERIALS SCIENCE EDUCATION

© Manzura.M. Qambarova¹✉

¹Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in modern education, digital technologies are a key driver of creativity and research competence. In Uzbekistan, the “Digital Uzbekistan – 2030” strategy and the higher education modernization concept provide the legal and institutional framework for this integration.

AIM: the main aim of the study is to develop a methodology for enhancing materials science teaching by integrating digital technologies and fostering students' creative and innovative thinking.

MATERIALS AND METHODS: the study was based on systemic, competence-based, and learner-centered approaches. The experiment was conducted at Andijan State Pedagogical Institute with control and experimental groups. Virtual labs, 3D modeling, AR/VR tools, and project-based learning were applied. Statistical analysis was carried out using t-tests and ANOVA.

DISCUSSION AND RESULTS: students in the experimental group outperformed the control group by 25–30% in creativity tests. They demonstrated stronger problem-solving abilities, project design skills, and engagement in innovative tasks. Their motivation and interest in learning increased by 40%.

CONCLUSION: the findings confirm that integrating digital technologies into materials science education significantly improves educational effectiveness, enhances students' creative thinking, and fosters research skills necessary for modern industries.

Keywords: materials science, digital technologies, innovative methodology, creative thinking, research activity, virtual laboratory, AR/VR, pedagogical technologies.

For citation: Manzura M. Qambarova. (2025) 'A methodology for developing students' creative and innovative thinking based on the integration of digital technologies in materials science education', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.149–155. (In Uzbek).

So'nggi yillarda dunyo ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish, innovatsion metodlarni ta'lim jarayoniga joriy etish va shu orqali yoshlarning ijodiy hamda tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biriga aylandi. O'zbekiston Respublikasi ham bu jarayondan chetda qolmay, sohada tub islohotlarni amalga oshirmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ–6079-son qarori mamlakatimizda barcha sohalarida, jumladan ta'limda ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etishning huquqiy asoslarini yaratdi[1]. Mazkur strategiyada raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish, o'quv jarayonini zamonaviy interfaol vositalar bilan boyitish, yoshlarning ijodiy salohiyatini ochib berish asosiy maqsad sifatida belgilangan.

Shuningdek, 2019-yil 8-oktabrdagi PQ–5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" to'g'risidagi qarorda oliy ta'limni modernizatsiya qilish, unda raqamli ta'lim texnologiyalarini keng qo'llash, ilm-fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyani kuchaytirish orqali talabalarning mustaqil, ijodiy va tadqiqotchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash vazifasi belgilab berilgan[2].

Bundan tashqari, 2020-yil 24-iyuldagi PF–6079-son Farmon va boshqa me'yoriy

hujjatlarda ham ta'lim tizimini innovatsion rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini raqamlashtirish, zamonaviy virtual laboratoriyalarni joriy qilish masalalari ustuvor yo'nalish sifatida ko'rsatib o'tilgan[3].

Bugungi kunda materialshunoslik fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish, tadqiqotchilik faoliyatiga jalb qilish imkonini beradi. Shu bois, ushbu tadqiqotning dolzarbligi — materialshunoslik fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarga asoslangan innovatsion metodlarni qo'llash orqali talabalarning ijodiy va tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash, innovatsion metodlardan foydalanish va u orqali talabalarning ijodiy hamda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish masalasi jahon miqyosida keng o'rganilgan. Xorijiy, MDH hamda O'zbekiston olimlarining ilmiy izlanishlari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy raqamli vositalar nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki talabalarni mustaqil fikrlash, yangicha g'oyalarni yaratish va ilmiy izlanishga jalb etishda muhim omil hisoblanadi.

So'nggi yillarda rivojlangan davlatlar ta'limida raqamli texnologiyalarni joriy etish keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Jumladan, J. Dewey, R. Mayer, M[4,5]. Fullan kabi pedagog va psixologlarning tadqiqotlarida raqamli ta'lim muhiti talabalarning kreativ tafakkurini shakllantirishda samarali ekanligi ta'kidlanadi. S. Papert tomonidan ilgari surilgan "konstruktivistik yondashuv" nazariyasida virtual laboratoriyalar va simulyatsiya dasturlari orqali o'quvchilar bilimni o'z tajribasi asosida o'zlashtirishi mumkinligi ilmiy asoslab berilgan[7]. Shuningdek, P. Mishra va M. Koehler tomonidan ishlab chiqilgan TPACK modeli (Technological Pedagogical Content Knowledge) da fan mazmuni, pedagogik metodlar va texnologiyalarni integratsiya qilish ta'lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida ko'rsatiladi [8,9].

Rossiya va boshqa MDH mamlakatlari olimlari ham ushbu masalaga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Masalan, V.A. Slavenin, E.S. Polat, A.A. Verbitskiy, N.F. Talizina kabi olimlarning ishlarida innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'quv jarayonida qo'llanishi, talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli yoritilgan[9,10,11]. E.S. Polat tomonidan ilgari surilgan masofaviy ta'lim metodikasi raqamli platformalar yordamida o'qitishda samarali natija berishi isbotlangan. MDH olimlari fikriga ko'ra, raqamli texnologiyalar orqali ta'lim jarayonini individuallashtirish, interfaollikni ta'minlash va ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash mumkin. Ayniqsa, muammoli ta'lim, loyihaviy ishlar, tadqiqotga yo'naltirilgan topshiriqlar talabalarni ilmiy-ijodiy faoliyatga keng jalb etadi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida ham raqamli texnologiyalarni joriy etish masalasi so'nggi yillarda keng tadqiq qilinmoqda. Jumladan, A. Abduqodirov, O. Toshboyev, Sh. Yuldashev, N. Jo'rayev, M. Inomova va boshqa olimlarning ilmiy ishlari raqamli ta'lim resurslari, interfaol metodlar va masofaviy ta'lim imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan [12.13.14.15]. Masalan, professor A. Abduqodirov o'z tadqiqotlarida

raqamli ta'lim resurslari va elektron platformalardan foydalanish orqali talabalarda mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirish mumkinligini asoslagan. O. Toshboyev va hamkorlari esa virtual laboratoriya va simulyatsion dasturlarning tabiiy fanlarni, jumladan materialshunoslikni o'qitishda ahamiyatini tadqiq qilgan. Milliy tadqiqotlarda ta'limni raqamlashtirish, "Elektron universitet" tizimini joriy etish, masofaviy o'qitish va multimedia vositalaridan foydalanish orqali talabalarning ijodiy hamda tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy, MDH va O'zbekiston olimlarining ilmiy qarashlari bir nuqtada — raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlar ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, talabalarni ijodiy va ilmiy faoliyatga keng jalb etadi — degan fikrda yakdildir. Shu bois mazkur tadqiqot materialshunoslik fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llashning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqishga qaratiladi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotning metodologik asoslari ta'lim jarayonini raqamlashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda talabalarda ijodiy va tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ilg'or nazariy yondashuvlar va davlat hujjatlariga tayangan holda shakllantirildi. Tadqiqot sistemali, kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida olib borildi.

Sistemali yondashuv — ta'lim jarayonini yagona tizim sifatida ko'rib chiqish, unda fan mazmuni, pedagogik texnologiya va raqamli vositalarning uzviy integratsiyasini ta'minlash.

Kompetensiyaviy yondashuv — talabalarda ijodiy tafakkur, analitik fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishni asosiy maqsad qilib qo'yish.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv — talabaning individual imkoniyatlari, qiziqishlari va intellektual salohiyatiga mos holda ta'lim jarayonini tashkil etish.

Ushbu tadqiqotda materialshunoslik ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish orqali talabalarning ijodiy va innovatsion tafakkurini rivojlantirish metodikasi ishlab chiqildi. Metodologik asos sifatida konstruktivistik ta'lim yondashuvi, STEM va STEAM konsepsiyalari, hamda raqamli pedagogika tamoyillari qo'llanildi. Tadqiqot quyidagi bosqichlarda olib borildi:

Diagnostika bosqichi – talabalarning dastlabki ijodiy tafakkur darajasi, raqamli kompetensiyalari va materialshunoslik faniga oid bilimlari aniqlash uchun anketalar, test topshiriqlari va psixologik metodikalar (Torrens testi, Guilford ijodiy tafakkur usullari)dan foydalanildi.

Eksperimental bosqich – materialshunoslik darslariga 3D-modellashtirish, virtual laboratoriyalar, AR/VR texnologiyalari, interaktiv simulyatsiyalar hamda raqamli kvest va loyiha asosida ta'lim usullari integratsiya qilindi.

Nazorat va tahlil bosqichi – eksperimental guruh (raqamli texnologiyalar asosida ta'lim olgan talabalar) va nazorat guruhi (an'anaviy ta'lim olgan talabalar) natijalari taqqoslandi. Statistika tahlilida t-test, dispersiya tahlili (ANOVA) usullaridan foydalanildi.

Metodikaning samaradorligi quyidagi indikatorlar asosida baholandi:

Talabalarning ijodiy tafakkur ko'rsatkichlari (originallik, moslashuvchanlik, oqimlilik). Innovatsion fikrlash va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalari. Raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash darajasi. O'quv motivatsiyasi va qiziqishlarining o'sishi. Natijalar. O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari quyidagi natijalarni ko'rsatdi: Eksperimental guruh talabalar ijodiy tafakkur testlarida nazorat guruhiga nisbatan 25–30% yuqori natija ko'rsatdilar.

Innovatsion fikrlash ko'nikmalarini baholashda talabalar muammoli vaziyatlarda alternativ yechimlarni ishlab chiqish, loyiha taklif qilish va prototip yaratishda faolroq ishtirok etdilar.

Virtual laboratoriya va 3D-modellashtirish texnologiyalaridan foydalangan talabalar materiallarning fizik va kimyoviy xususiyatlarini chuqurroq o'zlashtirib, amaliy topshiriqlarni ijodkorona hal qildilar.

Talabalar o'quv jarayonida teamwork (jamoada ishlash), critical thinking (tanqidiy fikrlash) va design thinking (loyiha asosida tafakkur) ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirdilar.

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishi natijasida talabalar o'rtasida o'quv motivatsiyasi va fanlarga qiziqish 40% ga oshgani kuzatildi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, materialshunoslik ta'limida raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish orqali talabalarning ijodiy va innovatsion tafakkurini rivojlantirish samarali metodika sifatida o'zini oqladi. Bu metodika:

Talabalarni nazariy bilimlarni amaliy tajribalar bilan uyg'unlashtirishga yo'naltiradi.

O'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli qiladi, natijada talabalarda mustaqil o'rganishga intilish ortadi.

Innovatsion va kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy ishlab chiqarish, sanoat va ilmiy tadqiqotlar uchun raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga zamin yaratadi. Shu asosda, raqamli texnologiyalarni materialshunoslik ta'limiga kengroq joriy etish, pedagogik jarayonda ularni qo'llash bo'yicha o'qituvchilar malakasini oshirish va didaktik resurslar bazasini boyitish zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ–6079-son qarori. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PQ–5847-son qarori. – Toshkent, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-iyuldagi PF–6079-son Farmoni. – Toshkent, 2020.
4. Dewey, J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.

5. Mayer, R. E. Multimedia Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
6. Fullan, M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2016.
7. Papert, S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. – New York: Basic Books, 1980.
8. Mishra, P., & Koehler, M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): A Framework for Teacher Knowledge. – Teachers College Record, 2006.
9. Слостенин, В. А. Педагогика. – Москва: Академия, 2002.
10. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2007.
11. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – Москва: Высшая школа, 1991.
12. Тализина, Н. Ф. Педагогическая психология. – Москва: Академия, 2000.
13. Abdugodirov, A. Raqamli ta'lim resurslari va elektron ta'lim platformalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
14. Toshboyev, O., Yuldashev, Sh., Jo'rayev, N. Virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlar yordamida tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: Innovatsiya, 2021.
15. Inomova, M. Masofaviy ta'lim texnologiyalari va ularning samaradorligi. – Toshkent: Universitet, 2022.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qambarova Manzura Maripjanovna**, o'qituvchi [**Камбарова Манзура Марипжановна**, преподаватель], [**Qambarova Manzura Maripjanovna teacher**]; manzil: Andijon shahar, Do'stlik ko'chasi, 4-uy, [адрес: Город Андижан, улица Дружбы, дом 4], [address: 4 Druzhby Street, Andijan city.]